

A intervenção psicológica no ensino superior: estratégia de criação do gabinete de apoio psicopedagógico para os estudantes da Escola Superior Pedagógica do Bié

Psychological intervention in higher education: a strategy for creating a psychopedagogical support office for students at the Bié Higher Education School

Intervención psicológica en la educación superior: una estrategia para la creación de una oficina de apoyo psicopedagógico a los estudiantes de la Escuela Superior Pedagógica de Bié

Autor(es)¹

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7646-2912>

DATA DA RECEPÇÃO: Abril, 2021 | **DATA DA ACEITAÇÃO:** Junho, 2021

RESUMO

O presente artigo tem como objectivo propor a criação de um Gabinete de Apoio Psicopedagógico de intervenção psicológica para os estudantes da Escola Superior Pedagógica do Bié. O mesmo, ressalta contributos teóricos indispensáveis, partindo do princípio de que aborda uma temática pouco discutida no contexto educativo universitário angolano, discorrendo sobre a problemática da competitividade do cenário académico face ao clima comprometedor das relações e interacções que se estabelecem entre docentes e discentes, com ênfase na intervenção psicológica, no sucesso académico do estudante e na qualidade do ensino universitário. O estudo realizado é do tipo descritivo com um desenho não experimental. O diagnóstico feito, apoiou-se nos métodos teóricos (análise-síntese, indução-dedução, histórico-lógico), e empíricos (Análise documental, observação, entrevista, inquérito, Questionário de Vivências Académicas), e os procedimentos matemático-estatísticos, (prova estatística não paramétrica de Chi-Quadrado de bondade de ajuste). Com base nos resultados obtidos do diagnóstico e a partir dos critérios de Bandura (1969), Welling (1997), Fernandes (2007) e Besínoto e Marinho, (2015), desenhou-se a proposta de criação do Gabinete de Apoio Psicopedagógico na Escola Superior Pedagógica do Bié. Na referida proposta consideram-se três níveis interdependentes: Nível de gestão institucional, gestão académica e do desenvolvimento do estudante.

Palavras-Chave: Ensino Superior, Jovem Adulto, Rendimento académico e intervenção psicológica

RESUMEN

¹ Henriques J.C. Dachala, Mestre em Educação Especial pela Universidade Katiavala Buila, graduado em psicologia pela Escola Superior Pedagógica do Bié, Professor Assistente na Escola Superior Pedagógica do Bié/Angola. Email: henriquesndachala@gmail.com

Este artículo tiene como objetivo proponer la creación de una Oficina de Apoyo Psicopedagógico a la intervención psicológica para estudiantes de la Escola Superior Pedagógica do Bié. El mismo destaca aportes teóricos esenciales, partiendo del principio de que se aborda un tema poco discutido en el contexto educativo universitario angolano, discutiendo el tema de la competitividad del escenario académico ante el clima comprometido de relaciones e interacciones que se establece entre docentes y estudiantes, con énfasis en la intervención psicológica, el éxito académico de los estudiantes y la calidad de la educación universitaria. El estudio realizado es de tipo descriptivo con un diseño no experimental. El diagnóstico realizado se basó en procedimientos teóricos (síntesis-análisis, inducción-deducción, histórico-lógico) y empíricos (análisis de documentos, observación, entrevista, indagación, Cuestionario de Experiencia Académica), y matemático-estadístico, (Chi-Cuadrado no paramétrico). prueba estadística de bondad de ajuste). A partir de los resultados obtenidos del diagnóstico y de los criterios de Bandura (1969), Welling (1997), Fernandes (2007) y Besínoto y Marinho (2015), se diseñó la propuesta para la creación de la Oficina de Apoyo Pedagógico en la Escuela Superior Pedagógica de Bié. En esa propuesta se consideran tres niveles interdependientes: nivel de gestión institucional, gestión académica y desarrollo estudiantil.

Palabras clave: Educación superior, Adulto joven, Rendimiento académico e intervención psicológica.

ABSTRACT

This article aims to propose the creation of a Psycho-pedagogical Support Office for psychological intervention for students at Escola Superior Pedagógica do Bié. The same highlights essential theoretical contributions, based on the principle that addresses a theme little discussed in the Angolan university educational context, discussing the issue of competitiveness of the academic scene toward the compromising climate of relationships and interactions established between teachers and students, with emphasis on psychological intervention, student academic success and quality of Higher education. The carried out study is of the descriptive type with a non-experimental design. The diagnosis made was based on theoretical (synthesis-analysis, induction-deduction, historical-logical) and empirical (document analysis, observation, interview, inquiry, Academic Experience Questionnaire), and mathematical-statistical procedures, (non-parametric Chi-Square statistical proof of goodness-of-fit). Based on the results obtained from the diagnosis and from the criteria of Bandura (1969), Welling (1997), Fernandes (2007), Besínoto and Marinho (2015), the proposal for the creation of the Pedagogical Support Office at School was designed at the Pedagogical Superior School of Bié. In that proposal, three interdependent levels are considered: institutional management level, academic management and student development.

Keywords: Higher education, Young adult, Academic performance and psychological intervention.

INTRODUÇÃO

O mundo encontra-se em constantes transformações, e estas constituem desafios para as instituições de ensino superior (IES) a nível global, na medida em que são chamadas a incrementar mudanças a nível político, cultural, social e tecnológico. Identifica-se, na visão de vários estudiosos, uma sociedade em risco caracterizada pela incerteza, uma nova fase da modernidade tardia a “modernização reflexiva”, onde as várias condições que facilitam o desenvolvimento da sociedade industrial se tornam problemáticas e onde as instituições modernas, cada vez mais, lutam para sobreviver na insegurança global da vida (Giddens e Lash, 1994).

Os autores acima referenciados identificam dois aspectos chave de uma sociedade em risco, como sendo a destraditionalização e a individualização. No processo de destraditionalização (abandono da tradição) as tradições estão sujeitas a serem, continuamente, questionadas, sendo evidente as diferenciações por géneros nas alterações dos padrões de trabalho, na família e na vida comunitária. Com relação ao ensino superior é possível identificar quatro processo chave de destraditionalização:

- Ao nível estrutural - as instituições de ensino superior (IES) deixam de estar tão fechadas sobre si mesma, o que lhes traz novos problemas e desafios;
- Ao nível teórico/ideológico- as pretensões modernistas subjacentes sobre os valores estabelecidos e as finalidades das universidades estão de forma crescente, a ser questionadas.
- Ao nível epistemológico - as disciplinas tradicionais são consideradas por muitos como deixando de ser suficientes para capacitar os estudantes a sobreviver e lutar numa sociedade global, em rápidas mudanças e num mercado de trabalho altamente volátil;
- Ao nível político - Há um desafio crescente colocado às tradições do ensino superior tradicional, pelo discurso pragmático de aprendizagem ao Longo da Vida (ALV), de natureza mais inclusiva, mais virado para os aspectos políticos e económicos (Correia e Mesquita, 2006).

Para Beck (1997), a individualização é uma característica estrutural das sociedades altamente diferenciadas, envolvendo a construção e reconstrução de novas formas de vida em que os indivíduos devem produzir, representar e repavimentar em conjunto, as suas biografias.

As mudanças acima referidas envolvem todas as instituições de ensino superior, a escala global. E Angola não foge o caso. Pois, o actual momento de massificação universitária representa uma mudança que merece atenções redobradas por parte das instituições universitárias, na medida em que torna o seio académico mais competitivo, comprometendo as relações e interações que se estabelecem entre docentes e discentes, facto que repercute no sucesso académico dos estudantes e na qualidade do ensino universitário.

O frequentar a universidade constitui, hoje, sonho da maior parte dos jovens angolanos, pois faz parte da realização pessoal e do preparo para o exercício de uma determinada profissão. Porém, ao procurar realizá-lo, enfrentam dificuldades de ordem familiar, económica, financeira, social, adaptacional e de transição, cuja atenção recebida, por parte das instituições, que proporcionam este tipo de ensino, estão muito aquém do desejado e a Escola Superior Pedagógica do Bié (ESP-BIÉ) não está isenta a esta realidade posto que não conta na sua estrutura organizacional com um órgão de apoio psicopedagógico para os estudantes.

O dito anteriormente, motivou o autor do presente artigo a enveredar pela temática de intervenção psicológica no ensino superior, que se consubstancia na estratégia de criação do Gabinete de Apoio Psicopedagógico para a intervenção psicológica os estudantes da Escola Superior Pedagógica do Bié. Enquanto estudante da referida escola, o autor do presente trabalho se deparou com vários aspectos da vida familiar, económica, financeira, académica, social e vocacional que indubitavelmente careciam de uma orientação psicológica e pedagógica para alcançar maior integração e adaptação no ambiente académico.

Desta feita, o parecer apresentado, ficou solidificado pelo autor do presente trabalho no exercício da profissão docente no ensino superior, por observar dificuldades de ordem interactivas, apatia de determinados estudantes, stress constantes, nervosismos nos períodos de provas, incertezas com relação ao futuro, prevalência de sentimentos negativos, pessimismo e tristeza por parte de alguns estudantes e que em muitos casos influenciavam o desempenho académico dos mesmos.

Outrossim, os conflitos existências, as frustrações assim como outros problemas que os estudantes vivem fora do ambiente académico como as dificuldades económicas, crises afectivas se confluem ou se rebatem dentro da universidade e conseqüentemente no

rendimento académico do mesmo. Tais dificuldades apontam para uma tarefa adicional da instituição de ensino superior no intuito de promover-se a saúde mental e física no contexto universitário. Daí que, os serviços de intervenção psicológica são necessários para a minimização das dificuldades levantadas. Porém, a maior parte das instituições de ensino superior em Angola na sua estrutura e funcionamento não dispõem de tais serviços.

Assim, tendo em conta o descrito com anterioridade, vivencia-se na Escola Superior Pedagógica os seguintes aspectos:

1. Falta de confiança na apresentação de opiniões e de outras tarefas, a fraca participação nas aulas, baixa auto-estima, expectativas negativas em relação à universidade e ao futuro, pouco conhecimento dos métodos de estudo; Problemas de atenção, concentração, ansiedade, alteração de humor, pessimismo constante e sonolência no decurso das aulas por parte de alguns estudantes;
2. O pouco envolvimento em actividades extra-curriculares e abuso de substâncias alcoólicas por parte de alguns estudantes da ESP-Bié;
3. Inquietações constantes com relação ao curso frequentado, indícios de toxicodependência por parte de alguns estudantes
4. A inexistência de serviços de apoio psicológico aos estudantes na Escola Superior Pedagógica do Bié.

A partir dos aspectos anteriormente referenciado, coloca-se a seguinte questão de pesquisa: Como criar os serviços de intervenção psicológica para os estudantes da Escola Superior Pedagógica do Bié?

Face a pergunta de partida levantada estabelecemos como objectivo neste artigo a elaboração de uma estratégia para a criação do Gabinete de Apoio Psicopedagógico para a intervenção psicológica aos estudantes da Escola Superior Pedagógica do Bié, contribuindo deste modo na promoção da qualidade de do ensino universitário elevando a saúde mental no contexto universitário da Escola Superior Pedagógica do Bié.

1.1. Evolução histórica da universidade em Angola

O Ensino Superior em Angola surgiu na década de 60, e foi impulsionada pela ânsia crescente das populações de Angola pela independência do seu país, como o pressuposto do direito à educação a todos os níveis, por um lado, e os crescentes protesto da população estudantil (colonial e de “assimilados”) que reclamava soluções alternativas em lugar da obrigação que tinham de licenciar-se em Portugal continental, por outro lado (Teta, 2010).

Neste período marcado pela colonização, o ensino em Angola desenvolveu-se mais nas zonas litorais ou urbanas e naquelas onde havia maior concentração de famílias de colonos, em algumas áreas periféricas, os missionários católicos e protestantes administravam um ensino que servia de instrumento à missão evangelizadora cujo o objectivo era formar uma classe de quadros africanos. Assim, não se podia falar em qualidade de ensino na sua concepção mais acabada uma vez que a política educativa colonial em África e particularmente em Angola, visava a manutenção e o desenvolvimento do sistema colonial (Bokolo,1992).

Em 1961, na sequência das insurreições armadas ocorridas em Luanda, capital da colónia de Angola, assim como em outras localidades, o Governo português foi obrigado a alterar a sua política educativa, especialmente em Angola e Moçambique. Por isso, assistiu-se uma dinâmica de desenvolvimento que elevou Angola a patamar consideráveis em pleno contexto. Este desenvolvimento acompanhou-se também com o surgimento de infraestruturas, designadamente estradas, portos e caminhos-de-ferro. Tal evolução refletiu-se também no aumento de números de estudantes e estabelecimentos de ensino.

Desta feita, criou-se o Conselho Legislativo de Angola, que aprovava o plano do Governo para 1962. Entre os objectivos do desenvolvimento económico e social contemplava-se também a criação de instituições educativas tendo em vista a formação de recursos humanos qualificados em áreas indispensáveis para promover o desenvolvimento económico e social do País (Soares, 2004).

É nesta senda que surge a universidade em Angola, cuja a institucionalização estava ligada a três factores:

(i), Uns de natureza interna que consistia na burguesia colonial, por um lado, que exigia a criação de uma universidade para que os seus filhos continuassem os estudos superiores sem terem de se deslocar a Lisboa, e por outro, as reivindicações nacionalistas que impunham a alteração da condição de atraso do sistema educativo, (ii) outros de natureza externa, ligados às denúncias internacionais da exploração colonial e às exigências da Agência das Nações Unidas (ANU) e de organizações nacionalistas africanas para que Portugal concedesse a independência às suas colónias, (Silva, 2004, *apud*, Kandingi, 2016, p. 68).

Assim, tendo em conta o aludido, em 1962, criou-se os Centros de Estudos Universitários através do diploma Legislativo n.º 3235, junto dos Institutos Científicos e do Laboratório de Engenharia, através das quais são instituídos os cinco Centros de Estudos Universitários Gerais com os respetivos planos dos cursos profissionais e de especialização por semestres, distribuídos por Luanda, Huambo e Lubango, tendo como objectivo fundamental a formação de técnicos de nível universitário que constituía um dos maiores obstáculos ao desenvolvimento de Angola.

Neste sentido, os Estudos Gerais Universitários de Angola, instalados em 1963 em Luanda e Huambo, possuíam em 1964 um número de 531 estudantes. No final do período colonial, esse número tinha evoluído para 4.176, com um aumento médio de 22,9%. Com o processo de descolonização, o número de estudantes diminuiu para 1.109 no ano de 1977, o que equivale a uma diminuição drástica, em 73,4 %. Assim se comprova a tese segundo a qual o acesso ao ensino superior estava no período colonial vedado aos angolanos cuja a maioria se enquadrava nas camadas sociais mais desfavorecidas (Soares, 2004, Cruz, 2005, Paraskeva, 2009, Carvalho, 2011).

Em 1968, os Estudos Gerais Universitários de Angola passaram a ser designados Universidade de Luanda que distribuía em cursos diferenciados pelas três principais cidades de Angola. Entretanto, surgem novos cursos, em 1969: Filologia Românica, História e Geografia. Passa a funcionar em Luanda, em 1972, o Centro de Estudos de Engenharia de Minas e Geologia, que visava promover a investigação científica e apoiar as indústrias mineiras actuando como organismo oficial consultivo, (Kandingi, 2016). Desta feita, a universidade de Luanda dá lugar, em 1975, as três diferentes universidades com autonomia própria e que tiveram vida efémera: universidade de Luanda, universidade do Huambo e a universidade do Lubango.

O período que se seguiu à proclamação da independência foi conturbado do ponto de vista político, económico e social, assinalando-se inclusivamente o início de uma guerra civil que viria a terminar somente 27 anos depois. O Estado angolano foi disponibilizando recursos insuficientes para o sector da educação, razão pela qual a maior aposta foi então para o ensino de base (incluindo a alfabetização) e, mais tarde, para o ensino médio. No período de 1977 a 2002, o número de estudantes do ensino superior aumentou de 1.109 para 12.566, a um ritmo médio anual de 10,2 % (Meyns, 1984, Gali, 1987, Schoor, 1989).

Desde então, o ensino superior público, consubstanciado numa entidade única e congregadora, teve várias designações nomeadamente: Universidade de Angola (1976) e

Universidade Agostinho Neto (1985) em memória do seu primeiro reitor e primeiro presidente de Angola o Dr. António Agostinho Neto. Nesta época, a população escolar no ano lectivo de 1973/74, por exemplo, era de cerca de 2354 estudantes, ensinados por um corpo docente de 274 elementos (Teta, 2010 e Carvalho, 2011).

No quadro do seu desenvolvimento, a Universidade Agostinho Neto (UAN) implantou as suas Unidades Orgânicas em várias províncias do país, distribuindo-se em unidades administrativas. No entanto, com a aprovação da Lei de Bases do Sistema Educativo, bem como o Decreto nº 7/2009 de 12 de Maio que previu triplicar o número de estudantes até 2012, desencadeou-se a reforma educativa que deu lugar a uma nova geografia do ensino superior, tendo a UAN passado de uma implantação em 6 províncias para mais de 12 províncias, em 2008. O que representava uma cobertura de cerca de 66,6%. (Ibidem). De 2002 a 2011, o número de estudantes a frequentarem cursos de graduação em instituições de ensino superior em Angola aumentou para 140.016. Nesse período, o ritmo de crescimento médio do número de estudantes ao ano foi de 30,7 % (Carvalho, 2003, Kajimbaga, 2006).

Para triplicar o ritmo de crescimento do acesso ao ensino superior, em relação ao período anterior, contribuíram os seguintes fatores: a) o termino da guerra civil e o conseqüente aumento do orçamento destinado ao ensino superior; b) a expansão do ensino superior para todas as províncias do país – primeiro no quadro da Universidade Agostinho Neto e a partir de 2009, com a criação de instituições estatais de ensino superior de âmbito regional; c) a liberalização do ensino superior, com a promoção da criação de uma rede de instituições privadas de ensino superior (Carvalho, 2003, Kajimbaga, 2006).

Nesta senda, se definiu as regiões académicas no sentido de delimitar a actuação e a massificação das instituições de ensino superior no âmbito regional ou provincial. Tais modificações nas IES são reguladas pelo Decreto nº 5/2009, de 7 de Abril.

1.2. O estudante jovem adulto na universidade angolana

Com a massificação do ensino superior, os jovens com idades compreendidas entre 18-25, 30 anos constituem a faixa etária mais representativa no contexto universitário angolano, e muitos deste chegam a universidade com problemáticas diferenciadas nas áreas psicossocial, cognitiva, ética, moral e vocacional. Por outro lado, a má qualidade de ensino em níveis inferiores contribui também para o surgimento destas problemáticas (Carvalho, 2003).

Como bem destacou Heyno, (1999), que os desafios que os estudantes do ensino superior enfrentam podem ser perspectivados no quadro teórico das tarefas desenvolvimentais que advém das diferentes etapas do ciclo educativo, nomeadamente ao iniciar o curso, progredir, ser avaliado, finalizar e sair para o mundo do trabalho. Este período de transição da vida marcou-se como uma nova etapa de desenvolvimento, designado “*Youth*” ou “*emerging adulthood*” sendo marcado pela vivência do sentimento “*in-between*” (Keniston, 1971; Arnet, 2004).

Na perspectiva de Almeida *et al.* (1999), existem quatro domínios principais no desenvolvimento do jovem adulto: o académico que abarca as adaptações constantes às estratégias de ensino, os sistemas de avaliações, os estudos; o social, que envolve o desenvolvimento de padrões de relacionamento mais maduros com os seus pares como professores e familiares; o pessoal, o que compreende o desenvolvimento de um sentido de identidade, uma maior consciência de si próprio e uma visão pessoal do mundo; e o vocacional, que diz respeito a vocação ou então à procura de emprego, e a transição para o mundo do trabalho face as habilidades do estudante.

Os estudos dos estudantes do ensino superior, enquanto grupo com características próprias e problemáticas específicas teve seu início nos anos 50 do século XX, constituindo-se como uma área de estudo em crescimento por todo o mundo. Diversas pesquisas têm demonstrado o impacto das instituições educativas não só no desenvolvimento psico-social, mas também no rendimento académico e no ajustamento de estudantes as instituições educativas (Lourenço, 1994; Ferreira, 1997; Pinheiro, 2003; Medeiros, 2007). Tais dados, são embasados nas diversidades de modelos e teorias podendo ser organizadas em termos de modelos estruturais e psico-sociais de desenvolvimento e em termos de impacto do meio ambiente nas vivências dos estudantes. Nesta perspectiva, Chickering e Reisser (1999), na teoria sobre o desenvolvimento dos estudantes do ensino superior, assinalam que o desenvolvimento pessoal e interpessoal não resulta apenas de um factor de maturação interno, mas envolve também os desafios e oportunidades proporcionados pelo ambiente de aprendizagem, processando por ciclos de diferenciação e integração.

Desta feita, o desenvolvimento do jovem adulto, estudante do ensino superior, processa-se tendo como base uma estrutura de sete vectores intra e interpessoais articulados com a organização curricular, com as práticas de ensino e com o processo de avaliação:

1) Desenvolvimento do sentido de competência (intelectual, física e manual, e interpessoal); 2) desenvolvimento da expressão e controlo emocionais; 3) desenvolvimento da autonomia e independência emocional e instrumental; 4) desenvolvimento de competências interpessoais; 5) desenvolvimento da identidade (conforto com o corpo e aparência, bem estar com o género e a orientação sexual, a articulação dos papéis sociais e com o estilo de vida a estabilidade e a integração pessoais; 6) desenvolvimento de um sentido de vida (descoberta dos ideais e objectivos que mobilizam o indivíduo; 7) desenvolvimento de integridade (escolha de valores e a congruência entre estes e os comportamentos manifestados, (Ferreira, 2016, p. 16).

Como se vê, o ambiente académico é competitivo requer acima de tudo uma compreensão do meio sócio-económico do estudante, dos ideais que impulsionam o seu comportamento reflectido nas crises existenciais que o mesmo enfrenta, o incentivo da família assim como os objectivos traçados pelo mesmo e os recursos de que dispõe antes e depois do ingresso à instituição do ensino superior. Daí que, para o autor do presente trabalho, a intervenção psicológica nos estudantes do ensino superior é de suma importância na medida em que ajuda o estudante a enfrentar com consciência os desafios da vida académica, proporcionando deste modo bem estar psicológico, físico e a autonomia.

Na mesma senda Clare (1999), defende que a saída do estudante de casa pela primeira vez para universidade implica assumir múltiplas responsabilidades. Pois, do ponto de vista académico o estudante entra em competição directa com os seus pares. Enquanto, o ensino médio possui em si um conjunto de regras claras sobre os conteúdos de avaliação, bem como os limites do tempo para os adquirir, o ensino superior, exige do estudante uma maior capacidade de escolha e uma maior selectividade na apreensão dos conteúdos. A instituição do ensino superior pode originar experiências de decepção e insucesso pessoais. Para além do aludido, ocorrem descobertas importantes no âmbito das relações íntimas e da sexualidade do estudante, com o estabelecimento de uma relação mais duradoura.

Assim, os recursos necessários para enfrentar esta experiência e desafios acima assinalados, são as competências individuais a nível cognitivo, emocional social; a importância do grupo de pares relacionados com as actividades extracurriculares, nas quais os estudantes têm a oportunidade de desenvolver competências interpessoais, os

familiares do estudante como outra fonte de suporte; uma outra relação privilegiada e um bom ambiente de trabalho (Ferreira, 2009).

A obtenção das competências cognitivas emocionais, afectivas e outras, não constitui uma tarefa fácil por parte do estudante, pois, para além dos problemas acima mencionados, o ensino superior contribui em grande medida para que a transição para vida adulta que é marcada, pela independência económica, a obtenção do primeiro emprego e a constituição de uma família seja adiada por um longo tempo. Pois, a permanência prolongada dos universitários em casa dos pais é uma tendência que se acentua para além do continente Europeu também em África e, em Angola em particular.

Tal acontecimento, traz consigo vários conflitos familiares, e culturais sobre tudo em pais ou famílias com o nível sócio-económico baixo, que acabam por interpretar a realidade académica como desgastante e custosa demais para manter o filho em formação.

O aludido, acaba por ter uma implicância directa no rendimento académico do estudante causando muitas vezes reprovações, desistência ou então fraco rendimento académico. Pois, determinados pais e familiares, embora vejam a universidade como contexto de estruturas sociais que proporcionem ao filho a abertura de novos horizontes, amplas oportunidades de experimentação e um conjunto de opções de vida que se mantém em abertos durante um longo período de tempo para filho, ignoram que o ciclo educativo universitário acrescenta vários desafios, que precisam ser ultrapassados e as ajudas por eles fornecidas no contexto económico, psicológico e educativo são importantes para o jovem adulto, porém, poucos pais ou familiares possuem essa consciência sobretudo no contexto angolano (Almeida e Vasconcelos, 2008; Tavares e Tiago, 2000).

Por isso, o autor do presente trabalho defende que a intervenção psicológica e pedagógica, deve abarcar as necessidades educativas familiares face as dificuldades do estudante em formação e a mesma, é incontestavelmente indispensável, na medida em que é a partir desta que se poderá conhecer a realidade sócio-económica, familiar e psicológica do estudante, no intuito de se criar estratégias adaptativas para fomentar a adaptação do estudante no ensino superior e conseqüentemente o rendimento académico do mesmo. Para o cumprimento de tal pretensão é necessário repensar o ensino universitário nos termos de sua formação integral e no melhoramento da qualidade de vida do estudante.

Neste sentido, como bem afirmou Valério (1996), a universidade no actual contexto internacional e nacional confronta-se com tarefas adicionais às tradições tarefas académicas, investigativas, educativas e laborais, tarefas que se prendem com o auxílio na adaptação do estudante universitário e, na adaptação as tarefas que são inerentes à integração na universidade, a realização do trabalho académico, a avaliação e a saída da universidade com a conseqüente preparação para o mundo do trabalho. Assim, não faz sentido, pensar a educação apenas como mais instrução, porque nessa altura como dizia Salazar relativamente ao saber médico: “aquele que só sabe medicina nem medicina sabe” (Bastos, 1998, p. 5).

Desta feita, Fernandes e Almeida (2005), Pereira *et al.* (2006), são unânimes em afirmar que a passagem do jovem adulto pelo ensino superior exige adaptações a nova realidade complexa e multidimensional com repercussões no seu desenvolvimento social e no seu rendimento académico que não podem ser dissociados do seu contexto de vida. Portanto, é urgente a intervenção psicológica nos estudantes universitários angolanos, na medida em que esta contribui para uma formação integral, fomentando o sucesso académico de modo a prepará-los para os desafios do contexto e do futuro.

1.3. O insucesso académico na universidade

Insucesso vem da palavra francesa “*échec*” que é usada no sentido de insucesso, é uma alteração de “*eschac*” do árabe-persa *shât*, que na expressão *shât mat* significa “morte do rei”. É que no campo educacional corresponde ao mau resultado num exame ou reprovações sucessivas (Rangel, 1994).

Desta feita, o sucesso académico pode variar tendo em conta, as exigências curriculares, as modalidades e os critérios de avaliações que determinada instituição de ensino superior utiliza. As questões do sucesso tornam-se um problema quando o nível de intervenção social e profissional não é atingido no período estabelecido ou, se atingiu, não satisfaz as exigências do mercado do trabalho implicando deste modo, o insucesso académico e a falta de qualidade educacional na instituição que forma (Eurydice, 1995).

Quando se fala de insucesso no ensino superior, trata-se de um número considerável de estudantes que arrastam por vários anos a sua permanência na universidade, com dificuldades, quer nas transições de ano quer na conclusão de unidades curriculares específicas, normalmente com baixas classificações e que, eventualmente acabam por abandonar seus projectos de formação (Almeida e Vasconcelos, 2008; Tavares e Tiago, 2000).

Sendo o insucesso visto como o produto de processos mais vastos de adaptação, de aprendizagem, de realização e de desenvolvimento vocacional, pessoal e social, não se traduz apenas na não correspondência entre aquilo que é exigido pela instituição de ensino ao estudante e à sua própria performance (Taveira, 2000). Pode-se afirmar que falar de insucesso académico é referir sobre inúmeras variáveis intervenientes que explicam tanto o insucesso quanto o sucesso académico. Desta forma, trata-se de um fenómeno complexo e multidimensional e as razões para tal são várias, já que a literatura tem apontado para uma miríade de variáveis intervenientes, quer sejam elas do foro pessoal, contextual ou institucional (Almeida, Vasconcelos e Mendes, 2008).

Na actualidade, o insucesso académico tem sido alvo de muitas reflexões sobre tudo no contexto angolano, tendo em conta as implicâncias sociais e profissionais que abarca. Ainda que a frequência de pessoas no ensino superior tenha aumentado bem como o número de instituições do ensino superior mediante a massificação universitária que se vive, os resultados não satisfazem a exigência da mão de obra qualificada que se aspira. Pois, no dizer de Mosca, (2009), o insucesso académico do estudante reflecte a qualidade da instituição, na medida em que a mesma pode embelezar a estatística quando os graduados realizam tarefas com baixa produtividade e ineficiência nas organizações.

Desta feita, a sociedade se recente, quando os estudantes da universidade não apresentam competências profissionais requeridas durante os diferentes ciclos de ensino até ao final da formação. Nesta óptica, o termo insucesso académico não reflete só a reprovação, pode haver insucesso académico mesmo quando o estudante é aprovado, pois o insucesso académico significa também rendimento abaixo da possibilidade do estudante (Silva, 2004; Gil, 2002).

Assim, o autor do presente trabalho concorda com Dolors (2010), quando diz que a educação universitária é chamada no actual contexto a estruturar também um factor de coesão se levar em conta a diversidade dos sujeitos que afluem as universidades, pois, o respeito pela diversidade e especificidade constitui por si só uma forma de intervenção psicológica que pode gerar bons resultados académicos por um lado, por outro, representa de facto um princípio fundamental que deve levar a proscricção de qualquer forma de ensino universitário estandardizado. Portanto, é pontuacante afirmar que a universidade se não levar em conta a diversidade dos alunos e ignorar o benefício dos apoios psicológicos pode desencadear em grande medida o insucesso académico. E este por sua vez conduz à marginalização e a exclusão social.

Por isso, no actual contexto do ensino universitário, a intervenção psicológica pode fomentar o sucesso académico na medida em que conduz ou reconduz a um sistema educativo de ensino superior à todos o que dele andam afastados, ou que o abandonaram porque o ensino prestado não se adapta ao seu caso. Tal facto implica a colaboração dos pais na definição do percurso académico dos filhos e a ajuda às famílias mais pobres para que não considerem a universidade de seus filhos como um custo impossível de suportar. Neste sentido, a intervenção psicopedagógica no ensino superior pode ajudar em grande medida na materialização do aludido desiderato, pois, a mesma aproxima as famílias e a universidade levando em conta o contexto social, económico e político do estudante a ser formado.

1.4. Antecedentes históricos dos serviços de apoio psicológico na universidade

Os serviços de apoio psicológico surgiram nos anos 40 nos Estados Unidos da América e na Europa a par da criação dos serviços de saúde e de assistência social, face a diversidade do tecido dos estudantes universitários que caracterizava o contexto e se caracterizavam pelo apoio pontual que um professor ou mentor oferecia aos estudantes para ajudá-los a resolver dificuldades académicas ou para recomendá-los ao mercado de trabalho (RESAPES, 2002). Na medida em que este apoio foi se personalizando e assumindo um carácter regular no tempo, passou a ser identificado como Aconselhamento.

Os Estados Unidos da América foram considerados pioneiros na criação dos serviços de intervenção psicológica no ensino superior. Na Europa, a primeira iniciativa desta natureza é atribuída à Inglaterra e ao Reino Unido (Pereira, 2008; RESAPES, 2002). Impulsionados por estas primeiras experiências, têm aumentado o número de IES que oferecem a intervenção psicológica para favorecer a transição e adaptação do estudante à vida universitária, bem como contribuir com o sucesso académico e promover o desenvolvimento do mesmo enquanto estudante e profissional. Nesta perspectiva, a organização do “*Forum Europeén de Orientation Académique (FEDORA)* desempenhou um papel imprescindível na proliferação da intervenção psicológica para que chegasse em todos os países da União Europeia contribuindo deste modo no acompanhamento das actividades desenvolvidas na orientação e intervenção dos países membros da União Europeia e traçar orientações para o melhor funcionamento destes serviços, (Rott, 2018)

Estudos realizados pela FEDORA apontam que os Serviços de Orientação e Aconselhamento Psicológico existentes nas IES europeias se organizam sobre três períodos da vida de um estudante no ensino superior: a entrada, caracterizada pela transição da educação básica para a superior e pela adaptação e integração na universidade; a frequência às instituições, marcado pela busca do sucesso académico e combate ao abandono; e a saída, assinalada pela transição para o mercado de trabalho (Watts e Esbroeck, 1998). Em relação às acções desencadeadas pelos serviços dos países membros da União Europeia, na maioria deles os psicólogos fazem diagnóstico, aplicação de testes e psicoterapia, desenvolvendo intervenções individuais e em grupo para a promoção de competências pessoais e sociais (Sama, 2008).

No Brasil, os estudos sobre a saúde mental no contexto da intervenção psicológica e integral dos estudantes universitários começaram com Loreto em 1958. Por isso, ele é considerado como pioneiro dos estudos da saúde mental dos estudantes universitário no contexto brasileiro. A partir daí, outros estudos de grande relevância foram surgindo, tornando o assunto um quesito de âmbito nacional naquele contexto (Silva e Martins, 2014). Nos últimos anos houve uma expansão significativa do ensino superior público brasileiro e o aumento da competitividade para ingressar nas universidades. Essa competição afecta os indivíduos desde os processos selectivos do vestibular e, ingressando na universidade, surgem as demandas académicas de cada curso e as expectativas com o mercado de

trabalho, de tal sorte que os trabalhos de intervenção psicológica ganharam também espaço devido a competitividade do meio académico universitário, (SENAD, 2010; Castro 2017).

Nesta perspectiva, destaca-se também, o relatório da Fonaprace (2014), que empreendeu um esforço que consistiu no rastreio da saúde mental de estudantes de determinados centros universitários, estabelecendo-se uma amostra de 939.604 estudantes das instituições de onde se concluiu que 79,8% (794.804) relataram passar por dificuldades emocionais nos últimos doze meses. A ansiedade foi a dificuldade emocional mais assinalada pelos estudantes (58, 36%). O desânimo ou falta de vontade de fazer as coisas destacou-se como a segunda maior frequência na amostra (44,72%). Do total dos estudantes inqueridos 30, 44% (286.151) já procuraram atendimento psicológico.

Em Portugal, os serviços de apoio psicológico se posicionam como estratégias reitoras nas respostas aos problemas excedentes que se têm identificado no decurso da vida académica do estudante, no que concerne a integração sociocultural do estudante e do seu bem estar, como requisitos indispensáveis ao processo de ensino e aprendizagem bem como no aproveitamento académico. (RESAPES-AP, 2002). Tais intervenções fundamentam-se nos pressupostos da *“Word Declaration on Higher Education”* e regem-se de acordo com as recomendações veiculadas para o Reino Unido pela *“Association for University and College Counselling”*, (AUCC, 1998) e as propostas internacionais da *“International Association of Students Affairs and Services Profissionais”* (ISAIAS, 2002), suficientemente abrangente para salvaguardar a diversidade já existente de enquadramento de funcionamento deste tipo de serviço em Portugal.

1.5. Os serviços de apoio psicológico universitários em África

Para o contexto africano, a intervenção psicológica ainda é pioneira, embora haja uma preocupação em torná-la prática e efectiva no contexto educacional sobre tudo no contexto universitário ainda existem determinadas barreiras que fazem com que a profissão da psicologia seja confinada unicamente à docência. No caso particular de Angola e de Cabo Verde, maior parte das universidades tem licenciatura em psicologia, embora haja algum conhecimento sobre a intervenção psicológica, a verdade é que esta área profissional ainda não tem valor e reconhecimento que lhe deveriam ser devidos. Por exemplo nas escolas, os formados em psicologia são integrados como professores (Gomes, 2015).

Em África, reina o estigma de que, quem procura a ajuda psicológica é insano ou mentalmente frágil e isto se estende também para a ajuda psicopedagógica no contexto escolar e universitário. Na mesma senda, Gomes (2018), afirma que tem que se trabalhar no sentido de desmitificar a consulta com o psicólogo e o psicopedagogo, sendo que a questão de saúde psicológica obriga ainda a uma união de todos os que trabalham nesse sub-sector da saúde para mudar o paradigma, por outro lado, falta também vontade política.

Apesar do aludido, tem se criado espaços de reflexão da profissionalização do psicólogo no contexto universitário e seu papel na promoção da saúde psicológica com a criação de congressos de dimensão continental. Destaca-se nesta senda, o I primeiro congresso nacional de psicologia da universidade cabo verdiana realizado no ano de 2013, na altura, decorreu também o III seminário internacional das Associações de Psicólogos de Angola, Moçambique, Cabo Verde e Portugal. Desse seminário, saiu a Declaração de Mindelo, um convénio multilateral que prevê dentre outros pontos, a cooperação técnica e a definição de uma linha de actuação e colaboração.

Em Angola a intervenção psicológica no ensino superior é quase inexistente. Esforços têm sido criados para a profissionalização da psicologia, desde a criação do Centro Psicotécnico das forças Armadas Aérea, hoje centro de Psicologia das Forças Aéreas, em 1991, que

servia na altura para atender ao pessoal navegante, na selecção de pilotos, controladores de tráfego aéreo e outros quadros, actividades que se estenderam para selecção de bolsista para o exterior do país e a orientação escolar. Tal acontecimento fomentou o debate nas instituições de ensino superior sobre a necessidade de estudar a teoria e a prática de testes psicológicos para que os profissionais pudessem estar habilitados para sua aplicação (Saveia, 2015). É assim, que em 1995 foi criada a Associação Angolana de Psicologia, (ANGOPSI). Com esta criação, a psicologia e a intervenção psicológica nas instituições ganham um novo impulso, principalmente na sua divulgação.

A criação da ANGOPSI, impulsionou o governo angolano na criação da Direcção Nacional de Orientação Escolar e Profissional e Apoios aos estudantes (DNOPE), responsável pela orientação e acompanhamento dos estudantes na sua inserção no ensino superior bem como no mundo do trabalho. Por conseguinte, esta instituição tem como objectivo a promoção da ligação entre os estudantes e o mundo do trabalho (Decreto-Presidencial nº 70/2010).

Nesta perspectiva, o artigo 20º. do Decreto acima referido, na sua alínea 2, delinea as competências da Direcção Nacional de Orientação Profissional e Apoio aos estudantes do seguinte modo: 1. Promover acções de orientação profissional dos estudantes, de modo a assegurar uma inserção bem-sucedida no ensino superior; 2. Implementar e supervisionar a execução da política de acção e apoio social ao estudante do ensino superior; 3. Acompanhar as necessidades de qualificação e adequação das instalações e equipamentos para a implementação da acção social; 4. Promover acções para fins de investigação científica e prestação de serviços nos domínios da orientação vocacional e profissional; 5. Promover a realização de estágios pelas instituições de ensino superior e outras formas de contacto com o mundo do trabalho; 6. Promover a divulgação de informação actualizada sobre os diversos cursos ministrados no subsistema do ensino superior, bem como a divulgação das diferentes modalidades de ensino para o prosseguimento de estudos; 7. Promover estudos que visam direccionar profissionalmente os estudantes do ensino superior; 8. Promover ações de integração profissional dos estudantes; 9. Conceber programas especiais de apoio social dirigido aos estudantes mais carenciados e portadores de deficiência física; 10. Elaborar normas metodológicas que regulem o funcionamento de lares, refeitórios, cantinas, livrarias e papelarias afetos às instituições de ensino superior; 11. Fomentar actividades extra académicas nos domínios da educação patriótica, cultura, desporto e recreação; 12. Estabelecer parcerias de trabalho com áreas afins do Ministério da Juventude e Desportos, Ministério da Administração Pública Emprego e Segurança Social, Ministério da Cultura, Instituto Nacional de Bolsas de Estudo e outras estruturas, visando promover acções de Orientação Profissional e Apoio Social aos Estudantes; 13. Desempenhar as demais funções que lhe forem superiormente determinadas; 14. Promover em coordenação com o MAPESS, INAGBE, UEESA e outras estruturas afins acções de incentivo visando a orientação profissional, (Decreto Presidencial nº 70/2010, de 19 de Maio).

No entanto, apesar desta intenção nobre do Decreto Presidencial acima descrito, é quase inexistente a materialização deste desiderato nas universidades angolanas.

Entretanto, vários debates foram promovidos no sentido de focar a actuação psicológica num país marcado por conflitos armados e pela desestruturação familiar. Dois outros acontecimentos que marcaram o campo, mais especificamente a área organizacional e do trabalho, foi o lançamento, em 2010, da primeira publicação sobre a área, "*Psicologia Organizacional e do Trabalho: Leitura em saúde mental, qualidade de vida e cultura nas organizações*", da autoria de João Saveia, e a criação do Centro de Saúde e Segurança no Trabalho, vinculado ao Ministério da Administração Pública, Emprego e Segurança Social.

Porém, foi com a proclamação da Ordem dos Psicólogos de Angola, em Dezembro de 2010, que mais marcou o campo nos últimos anos.

Destaca-se ainda o trabalho de Ana Paula Tuavanje Elias, com o lançamento de sua obra intitulada “*Bem-Estar no Ensino Superior- Processos de Ajustamento dos Estudantes Angolanos*”, investigação que primou pela compreensão dos processos de ajustamento dos alunos do ensino superior a partir de uma perspectiva sociocognitiva da carreira. A mesma autora procurou validar uma medida e um modelo estrutural de ajustamento académico no contexto do ensino superior angolano, bem como caracterizar o processo de ajustamento académico de alunos universitários e analisar diferenças individuais em função de sexo, etnia, ano escolar, especialidade e instituição de ensino superior. O modelo de Elias (2015) buscou melhorar a compreensão, tanto dos estudantes como do corpo docente, em relação aos novos aspectos relacionados ao processo de adaptação académica dos estudantes do ensino superior, contribuindo para a qualidade do ensino.

Destaca-se também as investigações voltadas às consultas psicológicas de orientação e reafirmação profissional dos estudantes, nas instituições de ensino superior, concretamente na criação de gabinetes de orientação vocacional nos Institutos Superiores de Ciências da Educação em Angola igual que outras Universidades africanas. Como bem afirmou Zassala, (2005) se estão esforçando nos últimos anos no sentido de iniciar a realizar trabalhos científicos na área de apoio psicológico de Orientação Vocacional e Profissional não só no contexto do ensino de base, do I^o e II^o ciclos, mas também, no contexto universitário, iniciativa que já começa a dar seus frutos.

Investigações que abordam a problemática do perfil psicológico e vocacional também não são tratadas por instituições como o Centro Piloto de Orientação Escolar e Profissional, que pertence ao Ministério da Educação que funciona junto da escola Nzinga Mbandi em Luanda, que esteve coordenada na altura por psicólogos como: Ngongolo, Makumbub e Pedro António dos Santos (Savilombo, 2017).

Destarte, em algumas universidades de Angola não existem gabinetes específicos de Apoio psicopedagógico (no caso do Huambo, Bié Cuando-Cubango, entre outras) e há escassez de recursos humanos preparados para fortalecer o trabalho de intervenção psicológica na orientação escolar e profissional, no acompanhamento das pessoas com necessidades educativas especiais e nos processos transitórios, adaptativos na universidade. A carência de investigação científica, a falta de gabinetes apropriados para a intervenção psicológica e orientação profissional e acompanhamento de estudantes com necessidades educativas especiais na área, constituem a causa das dificuldades que os adolescentes, jovens e os adultos passam no momento de realizar a sua escolha num determinado curso ministrado na universidade, bem como na transição e adaptação dos estudantes com NEE e outros problemas relacionados com as vivências académicas dos estudantes no sentido geral, facto que desemboca no insucesso académico dos estudantes. Portanto, face as dificuldades que os serviços psicológicos no ensino superior apresentam pode-se dizer que são escassos os documentos reitores que orientam a materialização da mesma, apesar de haver já trabalhos científicos nesta área no contexto angolano.

2. METODOLOGIA

Para caracterizar a realidade objectiva utilizaram-se os seguintes métodos:

Observação: Utilizou-se com o objectivo de conhecer o nível das interações que se estabelecem entre estudantes e professores bem como os comportamentos que os mesmos apresentam no momento das aulas, intervalos, provas parcelares e exames que até certo ponto são passíveis de uma intervenção psicopedagógica, porquanto, os estados

de ânimos como a ansiedade, frustrações, descontentamentos e outros se resumem em comportamentos observáveis.

Inquérito por Entrevista: Aplicada à direcção da escola com o objectivo de colher informações acerca dos comportamentos dos estudantes durante as aulas, as reacções no decurso dos exames e nas actividades extra-curriculares e que se torna necessário a intervenção psicopedagógica.

Inquérito por Questionário: Aplicado aos professores para colher informações com relação a percepção que os mesmos têm da intervenção psicológica no ensino superior bem como os comportamentos que são passíveis de um apoio psicológico.

Questionário de vivências académicas - Com base as abordagens apresentadas, procurou-se buscar um instrumento psicológico que se proporciona uma caracterização das vivências referidas com anterioridade. O instrumento a apresentar centrou-se sobre tudo nas dificuldades de ajustamento e de aprendizagem dos estudantes universitários no primeiro ano de frequência. O objectivo da aplicação do questionário de vivências académicas foi de adquirir um leque alargado de informações, em lugar de uma simples avaliação das vivências dos estudantes. Destarte, as dimensões avaliadas centraram-se nos seguintes aspectos: 1. *Adaptação à instituição de ensino*; 2. *Relacionamento com os Professores*; 3. *Envolvimento em Actividades Extra-Curriculares*; 4. *Relacionamento com os Colegas*; 5. *Desenvolvimento de Carreira*; 6. *Percepção Pessoal de Competências Cognitivas*; 7. *Bases de Conhecimentos para o Curso*; 8. *Auto-Confiança*; 9. *Métodos de Estudo*; 10. *Relacionamento com a Família*; 11. *Bem-estar Psicológico* e 12. *Bem-estar Físico*.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os dados obtidos em função do instrumento aplicado a uma amostra de 200 estudantes do 1º ano num universo populacional de 614, foram introduzidos, tratados e analisados, com recurso ao programa *Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS) versão 24.0. Foi construída uma base de dados com os itens mantendo a sua ordenação no questionário de vivências académicas de forma a diminuir a possibilidade de erro de leitura e facilitar o processo de transferência. Do ponto de vista estatístico seleccionou-se a prova não paramétrica de Chi-quadrado de bondade de ajuste e aplicou-se para a caracterização do colectivo de estudantes, a partir da classificação do estado de uma das dimensões mediante os indicadores que a constituem numa escala nominal ou classificatória com subclasses mutuamente excludentes, no intuito de valorar os resultados. Em função do número dos elementos que compõe a amostra definiu-se as frequências esperadas para cada indicador no sentido de valorar a significância das respostas do grupo alvo da investigação. Para a fixação do nível de confiabilidade se adoptou $\alpha \leq 0,05$, com o objectivo de alcançar um 95% de confiabilidade na conclusão da prova de valoração.

A prova estatística aplicada que é a X^2 (Chi-quadrado) de bondade de ajuste se compara com a tabela dos valores críticos de X^2 , que no caso particular do inquérito de vivências académicas aplicado, por ter quatro classes mutuamente excludentes, se estabeleceram três graus de liberdade. Desta maneira, a região de rechaço para $\alpha \leq 0,05$ é: $X^2 \geq 7,815$

Regularidades do diagnóstico face aos instrumentos aplicados

Tendo em conta os fundamentos teóricos-metodológicos e depois de aplicados os instrumentos e analisados os resultados obtidos no diagnóstico na Escola Superior Pedagógica do Bié chegou-se as seguintes regularidades:

1. Os documentos normativos analisados respondem à necessidade de materialização da intervenção psicológica no Ensino Superior e conseqüentemente a criação do GAP;

2. A observação feita permitiu constatar que existe dificuldades interativas entre docentes-discentes e estudantes-estudantes no decurso das aulas bem como em outras actividades extra-escolares, o que pressupõe a existência do stress pré e pós testes e ansiedade;

3. Os docentes percebem a importância da intervenção psicológica no ensino superior, porém relegam-no somente à correcção de comportamentos ligados ao consumo excessivo de bebidas alcólicas, substâncias tóxicas e as dificuldades de aprendizagem, ignorando, a saúde psicológica, o ajustamento dos estudantes nos ambientes universitários assim como aqueles que apresentam necessidades educativas especiais;

4. A direcção da Escola Superior Pedagógica aborda questões relacionadas a intervenção psicológica, porém não dispõe de um GAP para a materialização da mesma.

5. O questionário de vivências académicas aplicado aos estudantes demonstrou que há necessidade premente da intervenção psicológica na Escola Superior Pedagógica do Bié e que o seu consubstanciamento implica a criação do GAP. A título de exemplo o resultado da dimensão I: Adaptação à instituição, demonstrou que maior quantidade de estudantes concorda em parte. Entretanto, resultou necessário analisar se existem diferenças significativas nos resultados. Neste sentido, ao determinar as hipóteses de nulidade e alternativa considerou-se na primeira a não existência de diferenças entre as opiniões dos estudantes, enquanto que na segunda considerou-se diferenças significativas entre as opiniões dos estudantes. Assim, na selecção da prova estatística de valoração posto que a indagação era de caracterizar um grupo ou colectivo, a partir da classificação do estado de um indicador que tem repercussões no processo de ensino-aprendizagem, numa escala nominal ou classificatória com subclasses mutuamente excludentes, aplicou-se a prova estatística chi-quadrado de bondade de ajuste para a valoração dos resultados. Para a fixação do nível de confiabilidade se adoptou $\alpha \leq 0,05$, com o objectivo de alcançar um 95% de confiabilidade na conclusão da prova de valoração. A prova X^2 de bondade de ajuste se compara com a tabela dos valores críticos de X^2 , que neste caso particular, por ter quatro classes mutuamente excludentes, tem três graus de liberdade. Desta maneira, a região de rechaço para $\alpha \leq 0,05$ é: $X^2 \geq 7,815$.

Cálculo e Decisão:

Fórmula de tipificação de X^2 de bondade de ajuste:

$$x^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(fo - fe)^2}{fe}$$

$$x^2 = \frac{(356 - 500)^2 + (549 - 500)^2 + (573 - 500)^2 + (522 - 500)^2}{500}$$

$$x^2 = \frac{28950}{500}$$

$$x^2 = 57,9$$

Decisão

O valor de X^2 calculado ($X^2 = 57,9$) a partir dos resultados, é maior que o que se estabelece na região de rechaço ($X^2 \geq 7,815$), pelo que se rechaça a hipótese nula de que não existem diferenças significativas nas opiniões dos estudantes.

Neste sentido, se torna necessário a criação do Gabinete de apoio psicológico para o fortalecimento desta dimensão. Pois, na visão de vários autores a adaptação à instituição

é um factor importante na persistência dos estudantes no curso e no seu envolvimento académico em geral (Grayson, 1993; Ramsden, 1988; Biggs, 1993)

4. Estratégia de criação do GAP na ESP - Bié

Para Fernandes, (2007), os objectivos do GAP nas IES no sentido mais amplo, é de proporcionar a assistência psicológica e pedagógica aos estudantes, funcionários, docentes através das seguintes acções: 1. Avaliação psicológica e aconselhamento; 2. Psicoterapia; 3. Promoção do rendimento académico e do desenvolvimento pessoal; 4. Apoio específico aos estudantes com necessidades educativas especiais; 5. Desenvolvimento dos trabalhos de investigações, projectos, colaborações, publicações, e consultadoria nas áreas acima indicadas.

Após a apresentação dos embasamentos teóricos referente aos serviços de apoio psicopedagógico nas instituições de ensino superior, e com base a necessidade apresentada bem como os resultados do diagnóstico plasmados na presente investigação, apresenta-se a estratégia de criação do GAP na ESP-BIÉ.

Com esta proposta se pretende apresentar algumas linhas de intervenções psicológicas que se adequem ao contexto universitário angolano de modo geral e em particular na Escola Superior Pedagógica do Bié. Almeja-se também com esta proposta, incitar um movimento de reflexão, estudo, investigação e problematização acerca das possibilidades de actuação dos psicopedagogos nas instituições de ensino superior angolana, por ser uma temática pouco discutida no actual contexto universitário.

A mesma, não tem a pretensão de esgotar as variadíssimas possibilidades de intervenções psicológicas e pedagógicas nas instituições de ensino superior e não deve ser entendida como uma estratégia pronta, definitiva e a ser fielmente implantado em qualquer instituição; ao contrário, espera-se que o perfil, as particularidades, as necessidades e prioridades de cada instituição imprimam vivacidade a esta proposta, adequando-a à realidade de cada IES.

Neste sentido, foi possível propor uma estratégia de criação do GAP na Escola Superior Pedagógica do Bié, a partir do agrupamento de três níveis interdependentes: Nível de gestão institucional, gestão acadêmica e do desenvolvimento do estudante.

4.1. Nível de gestão institucional

A proposta de criação do Gabinete de Apoio psicológico na Escola Superior Pedagógica deve fazer parte do Projecto Político-Pedagógico (PPP). Pois, este constitui o documento reitor e norteador de uma instituição educativa, nele se expressam os fundamentos teóricos, filosóficos, epistemológico, operacionais, técnicos e tecnológicos que orientam o funcionamento da instituição conferindo-lhe uma identidade no seio das demais instituições. O PPP é responsável pela organização do trabalho desenvolvido em sala de aula e também, o da instituição como um todo (Besínoto e Marinho, 2015).

Neste sentido, a construção do Projecto Político- Pedagógico (PPP), assim como as suas reformulações devem incluir os serviços de apoio psicopedagógico para fortalecer a construção da identidade do estudante universitário bem como a sua afirmação vocacional e profissional. Daí que, a revisão dos constituintes do PPP é necessária para inclusão de outros serviços que tributam para o desenvolvimento das instituições de ensino superior.

Assim, se torna necessário incluir também o perfil profissional no sentido de que o mesmo se expressa nos objectivos traçados pela instituição em relação a formação do estudante bem como o exercício da futura profissão na sociedade. Por outro lado, o perfil profissional constitui o fundamento da selecção de um quadro de colaboradores que torne viável o

exercício das actividades de modo a alcançar satisfatoriamente os objectivos propostos (Bisinoto e Marinho, 2015).

Desta feita, os serviços de apoio psicopedagógico nas instituições de ensino superior se tornam imprescindível na medida em que contribuem na orientação de composição de um quadro de colaboradores que reflita os indicadores de perfis mais relevante à IES, principalmente aqueles relacionados à missão institucional e à função formativa do Ensino Superior no sentido geral.

Por outro lado, a participação dos serviços de apoio psicopedagógico contribui na selecção de candidatos que tenham perfil condizente com os princípios, filosofia, objectivos e expectativas da instituição. Finalmente, o carácter inovador dos serviços de apoio psicopedagógico nas IES está na articulação do processo selectivo com o projecto pedagógico da instituição.

4.2. Nível de gestão académica

A gestão académica nas IES envolve os Projectos Pedagógicos dos Cursos (PPCs) que orientam o funcionamento dos cursos oferecidos pela instituição e proporciona os fundamentos pedagógicos que regem a estrutura, organização e funcionamento de cada curso, assim a gestão a este nível reveste-se de capital importância

Deste modo, os serviços de apoio psicopedagógico bem como a equipa que a constitui pode trabalhar com os membros da equipe pedagógica, como coordenadores de cursos, regentes de cadeiras e professores, em especial na análise, revisão e reestruturação dos PPCS. Pois, a equipe dos serviços de apoio psicopedagógico poderá ser de extrema ajuda na reflexão e problematização da função social do curso, o perfil de egresso que se pretende formar, a pertinência da estrutura curricular e das actividades pedagógicas na construção desse perfil.

Na mesma senda os serviços de apoio psicopedagógico podem proporcionar uma reflexão em torno da inclusão e diversidade no intuito de capacitar o professor a trabalhar com alunos com diferentes histórias, perfis, necessidades e formas de aprender.

Dessa maneira, uma das barreiras à consolidação de práticas inclusivas refere-se à concepção do processo educativo como um processo estandardizado e voltado para um modelo ideal de estudante. O desafio dos membros da equipe psicopedagógica é modificarem a compreensão acerca da individualidade e características particulares de cada estudante, sejam elas de ordem biológica, psicológica, económica, cultural ou social (Bisinoto e Marinho, 2015).

4.3. Nível de desenvolvimento do estudante

Este nível resume -se nos programas educativos que têm como objectivo central fornecer a formação integral dos estudantes por intermédio de reflexão, discussão que incentivam o estudante ao abandono de práticas nocivas a saúde psicológica e ao insucesso académico. Estes programas podem materializar em workshop, palestra que visem a divulgação desses serviços de apoio psicopedagógico, incluindo o trabalho de orientação profissional e reafirmação profissional. Os programas podem voltar-se, também, para o desenvolvimento de competências transversais valorizadas e requeridas no mundo do trabalho e que ampliam as possibilidades de uma inserção bem sucedida dos estudantes.

4.4. Características da equipe do GAP

Após termos feito alusão aos níveis que devem envolver os serviços de apoio psicopedagógico da referida proposta, pormenorizam-se as características da equipe do GAP quanto a sua composição, e funcionamento

4.5. Composição

Quanto a composição, temos a referir que a mesma comportará os seguintes especialistas: Um psicólogo com prática ao atendimento psicológico bem como na orientação escolar e vocacional; Especialista em necessidades educativas especiais; Um pedagogo e psicopedagogo; Estudantes veteranos que sejam guias de estudantes recém ingressados (caloiros) na Escola Superior Pedagógica

4.6. Funcionamento

O funcionamento do GAP passará por quatro (4) momentos:

1º Momento

Esta primar-se-á pela divulgação da oferta formativa no concernente aos cursos que a instituição possui nas escolas do ensino médio, sobretudo naquelas que têm como perfil de saída o professorado no intuito de familiarizar o futuro estudante com o ambiente universitário e proporcionar deste modo a orientação escolar profissional antes mesmo da escolha profissional. Este momento é importante no sentido de que proporciona um espaço para a participação no processo de integração ao ambiente universitário e na aprendizagem.

A intervenção deverá começar na fase de candidatura dos estudantes, no sentido de fortalecer a informação dada, ou seja, ao estabelecer-se um contacto com as escolas secundárias apoia-se o estudante na tomada de decisão relativamente à escolha do curso. Outrossim, primar-se-á também na realização de “Gincana de profissões” no intuito de os mesmos conhecerem a oferta formativa em correspondência com a profissão a ser exercida após o termino. Com este momento procurar-se-á estabelecer uma ponte entre a universidade e o ensino médio no sentido de proporcionar maior interação que possibilitará a futura integração dos futuros estudantes.

2º Momento

Neste momento, destaca-se a criação de um programa de intervenção psicopedagógica no intuito de promover a adaptação dos novos estudantes na instituição que começa com a semana académica e seleciona-se os estudantes que servirão como guias universitários dos recém ingressados. Assim, os estudantes veteranos, seleccionados para serem guias universitários de estudantes recém ingressados, recebem os estudantes caloiros e materializam o mentorado através dos programas de apoio de estudantes a estudantes.

Estes programas serão estruturados de acordo com os princípios do mentorado como: Privilegiar o apoio interpares, destacando os benefícios de uma relação próxima, cujos comportamentos de modelagem poderão facilitar o processo de adaptação (Welling, 1997 e Bandura, 1969).

No sentido geral o programa de mentorado tem como objectivo a integração ou adaptação dos novos estudantes no meio académico e a promoção do seu bem estar. Neste sentido, tem a pretensão de ajudar o estudante a conhecer a instituição, o seu funcionamento e o contexto geográfico em que se insere. Tais programas contribuirão na criação de uma rede de acolhimento de forma a evitar o isolamento social; e ter contacto de conhecimentos implícitos dos cursos.

Os estudantes mentores que participarão na adaptação dos estudantes serão recrutados e formados pelos técnicos do Gabinete de apoio psicopedagógico nas áreas de resolução de problemas; empatia; comunicação; diversidade cultural; estratégias e organização do estudo através de metodologias de discussão em pequenos grupos materializadas nos seguintes temas: Papel de mentor e os valores na relação mentor-mentorado; análise de situações de tomada de decisão sobre continuar ou desistir do curso; como trabalhar em

grupo; gestão de ansiedade aos exames; autonomia na aprendizagem; ansiedade e preparação para os exames e método de estudo.

3º Momento: Rastreio dos estudantes com necessidades educativas especiais

Este trabalho será feito pelos técnicos do GAP tendo em conta as informações que receberão dos mentorados e dos professores no decurso das aulas. Será um trabalho permanente do GAP. Com este rastreio proporcionar-se-á mais atenção diferenciada e acompanhamento destes estudantes no intuito de promover a sua permanência na instituição escolar. Os alunos com NEE permanente terão também um acompanhamento constante desses devido aos desequilíbrios emocionais, intelectuais que podem apresentar esta gama de estudantes. Daí que, os serviços de apoio psicopedagógico na instituição se baseará também na implementação de programas como:

- Promoção da saúde mental académica e resolução de problemas educativos

Este programa terá como objectivo fundamental o fortalecimento dos factores de protecção da saúde psicológica e o sucesso académico. Como por exemplo: promoção de sentimentos positivos de auto-estima, auto-conceito, auto-eficácia, expectativas positivas em relação à universidade e o futuro, valores positivos e consciência social, capacidade de comunicação e de resolução assertiva de problemas, problemas de atenção, problemas comportamentais, problemas pessoais e interpessoais, problemas de ansiedade sono e uso de substâncias psicoativas bem como uso excessivo do álcool. A materialização deste programa também será de carácter permanente e incentivará os estudantes a procurarem a ajuda psicopedagógica nas situações mais críticas da vida académica e de suas vivências.

- ✓ Programa de orientação e fortalecimento vocacional

Este programa contribuirá no fortalecimento vocacional do estudante e permanência na instituição educativa. Será coordenado pelo psicólogo do GAP e será materializado de acordo as solicitações dos estudantes com relação às incertezas na permanência ou não no curso ou na instituição. Outrossim, para além da disponibilidade destes serviços, no GAP, realizar-se-á palestras sobre a temática no intuito de proporcionar maior informação e procura destes serviços sempre que os estudantes se encontrarem numa situação de indecisão quanto a permanência ou não do mesmo na instituição.

- ✓ Programa de educação para os afectos a sexualidade e da prevenção de substâncias psicoactivas.

Este programa será materializado também em formas de palestras mesas redondas ou debates. Também traduzir-se-á num serviço de carácter permanente dos serviços de apoio psicopedagógico que serão constantemente divulgados não só aos estudantes mas na comunidade no intuito de se promover também a extensão universitária através dos serviços de apoio psicopedagógico. Pois, os problemas da sociedade visitam a escola de diversas maneiras no sentido de que o estudante é produto do meio social em que o mesmo está inserido. Daí que, a implementação destes programas é de suma importância na promoção do bem estar do estudante, da família e da sociedade no geral.

4º Momento: integração profissional dos estudantes finalistas e dos recém-licenciados

A falta de empregabilidade dos estudantes finalistas e recém- graduados pode contribuir, até certo ponto, para a descredibilização das instituições universitária. Por isso, a universidade tem a nobre missão de promover a empregabilidade dos estudantes formados.

Esta etapa primar-se-á sobretudo na realização periódica de jornadas de empregabilidade e promoção de práticas na comunidade durante a formação académica, porquanto, muitos

estudos alertam para imprescindibilidade de prevenção de situações de risco, primando também em programas que visam prevenir diversos comportamentos como situações de stress, insucesso académico; comportamento de risco e desenvolvimento pessoal e interpessoal que em determinada circunstância se relacionam com a realização profissional do recém – formado.

No actual contexto angolano, a transição para o mercado de trabalho pode causar um stress prejudicial no sentido de que os finalistas e recém-graduados não encontram recursos suficientes para lidar com as dificuldades que o mercado de trabalho apresenta. Neste sentido, o GAP, em cooperação com outras organizações poderá proporcionar acções que contribuam para a integração profissional dos estudantes finalistas e dos recém-graduados da Escola Superior Pedagógica do Bié. Estes serviços poderão oferecer:

- Apoio particularizado em pequenos grupos aos estudantes finalistas e diplomados através da consulta de orientação profissional e desenvolvimento da carreira

Através desta consulta pretende-se responder às necessidades dos estudantes que, nesta fase, se preparam para a definição do seu projecto profissional e na aprendizagem de técnicas de procura activa de emprego.

Para além deste apoio mais individualizado, o GAP poderá desenvolver também diversas acções de grupo com os seguintes fins: Potenciar o contacto e a comunicação entre actuais e antigos estudantes; Promover o contacto com profissionais e com a realidade do mundo do trabalho; Promover a aprendizagem e treino de técnicas de procura activa de emprego. Estas serão visadas pelo Gabinete de Apoio Psicopedagógico da Escola Superior Pedagógica do Bié. A materialização dos objectivos acima referenciados passarão sobretudo na realização de Jornadas de Empregabilidade, cursos de promoção de empregabilidade.

Estas actividades podem potencializar o contacto, a comunicação e a partilha entre os actuais e antigos alunos da ESP-Bié, com vista a fomentar a colaboração recíproca e a futura inserção no mercado de trabalho dos estudantes finalistas. Ainda, a integração profissional dos estudantes finalistas poderá ser promovida também pelo GAP através de criação de bolsa de emprego e estágio. Esta bolsa de emprego e estágio poderá funcionar da seguinte maneira: O GAP manterá um contacto directo com as empresas que têm relação com os perfis de saída da instituição no sentido de procurar vagas de estágios e empregos existentes nestas instituições; Após ter feito este contacto poderá divulgar as ofertas existentes assim como os requisitos para a candidatura; Depois da divulgação os estudante que preencham os requisitos poderão candidatar-se por meio do GAP. Portanto, a criação da bolsa de Emprego e Estágio proporcionará informações úteis no âmbito da transição para o mercado de trabalho, auxiliar os recém licenciados na selecção de informações no âmbito da oferta de emprego, estágio e investigação existente na sua área, bem como divulgar ofertas recebidas directamente do GAP.

Considerações finais

O presente artigo abordou os diferentes fundamentos teóricos da intervenção psicológica no ensino superior partindo dos mais variados contextos universitários do mundo, assim como as suas implicações, no rendimento académico, na promoção do bem-estar, da motivação para os estudos, bem como na prevenção de certos transtornos de foro psicopatológico que podem ser desenvolvidos pelos estudantes no decurso da vida universitária.

Os procedimentos metodológicos aplicados determinaram que há necessidade de intervenção psicológica nos estudantes da Escola Superior Pedagógica do Bié facto que motivou a apresentação da proposta de criação do Gabinete de Apoio Psicopedagógico no

âmbito desta pesquisa, com o intuito de contribuir para a minimização das necessidades verificadas, promovendo o sucesso académico dos estudantes na Escola Superior Pedagógica do Bié.

Referências bibliográficas

Arnet, J. J. (2004). *Emerging adulthood. The widening road from the late teens through the twenties*. Oxford: University Press.

Angola (2016). *Lei de Base do Sistema da Educação, Lei nº 17/16 de 7 de outubro de 2016*. Diário Oficial da República de Angola.. I Série nº 170: 3994- 4001. Luanda. Imprensa Nacional –EP.

Beck, U., Giddens, A., Lash, C. (1994). *Reflexive Modernization: Politics, Tradition, and Aesthetics in the Modern Social Order*. California: Stanford University Press.

Bokolo, E. (1992). *História e civilizações*. Lisboa: Almedina.

Carvalho, P. (2011). *Factores emocionais relacionadas com o desempenho escolar*. Coimbra: SASUC edições.

Carvalho, S.F. (2003). Saúde e bem-estar na transição para o ensino superior: influência dos estilos de vida nos processos de adaptação académica. In J. Bonito (coord.). *Educação para a Saúde no século XXI – Teorias, Modelos e Práticas* (pp. 664-673). Centro de Investigação em Educação e Psicologia.

Castro, D. (2017). Terapia Focada nos esquemas. Questões acerca da sua validação empírica. *Psicologia*, XV(2), 309-324.

Chickering A. W. e Reisser L. (1999). *Education and Identity*. San Francisco: Josey-Bass Publishers.

Correia, A. R. Mesquita A. (2006). *Novos Públicos no Ensino Superior: Desafios da sociedade do conhecimento*. Lisboa. Edições Sílabo. *Counselling*, Vol. 34 (4).

Cruz, C. (1998). *Ansiedade nos estudantes do ensino superior. Um estudo com estudantes do 4º ano do curso de licenciatura em enfermagem da Escola Superior de Saúde de Viseu*. Centro de Estudos em Educação, Tecnologia e Saúde, 223-242.

Decreto nº 2/2009, de 29 de Abril. Diário da República nº 79/2009 - I Série. Aprova o estatuto orgânico da Secretária de Estado para o Ensino Superior. Luanda

Decreto nº 7/2009 de 12 de Maio. Diário da República nº 87/2009 - I Série. Estabelece a reorganização da rede de instituições de ensino superior públicas, a criação de novas instituições de ensino superior e redimensionamento da Universidade Agostinho Neto. Secretária de Estado para o Ensino Superior. Luanda.

Decreto n.º 310/20 de 7 de Dezembro. Diário da República n.º 196 /2020- I Série. Estabelece o Regime Jurídico para o subsistema de Ensino Superior definindo as regras para a criação, organização e funcionamento das Instituições de Ensino Superior e a determinação do papel dos diferentes actores da comunidade académica. Luanda.

Elias, A. P. T. (2015). *Bem-Estar no Ensino Superior- Processo de Ajustamento dos Estudantes Angolanos*. Benguela.

Esbroeck, V R. e Watts, A.G. (1998). Novas habilidades para um modelo holístico de orientação profissional. *Internet International Careers Journal* (<http://www.careers-journal.com>)

Eurydice, N. (2010). *Focus on higher educations in Europe 2010: the impact of the Bologna Process*. European Commission.

- Fernandes E. P., e Almeida L. S. (2005). *Expectativas e vivências académicas: Impacto no rendimento académico dos alunos do primeiro ano*. Coimbra: Almedina.
- Ferreira, J. A. e Abreu, B. (2009). *Para a compreensão do desenvolvimento psicossocial do aluno universitário*. Revista portuguesa de Pedagogia.
- FONAPRACE (2014). IV pesquisa do perfil socioeconômico e cultural dos estudantes de graduação das instituições federais de ensino superior brasileiras. Uberlândia.
- Galli, A. (2005). *Prevalencias de trastornos psicopatologicos en alumnos de Psicología*. Revista de Psiquiatria y Salud Mental Hermilio Valdizan, 6 (1), 55-66.
- Gil, G. (2002). *Apoio Psicológico a jovens do ensino superior: Métodos, técnicas e experiências*. Lisboa:Edições ASA.
- Gomes, A. A (2015). *Padrões de Sono em Estudantes Universitários Portugueses /Sleep-Wake Patterns In Portuguese Undergraduates*. Acta Médica Portuguesa, 22, 545-552.
- Gomes, A. A. (2018). *Sleep and academic performance in undergraduates: a multi-measure, multi-predictor approach*. Chronobiology International, 28 (9), 786-801 .
- Grayson, A. (1993). *Accounting for help-seeking: Why are some students reluctant to approach lecturers for help?* Nottingham Trent University (doctoral dissertation).
- Heyno, A. E. (1999). *Cycles in the mind: Clinical technique and educational cycle*. London. Routledge.
- Kandingi, V. (2016). *Liberdades académicas e instituição universitária em África*. conferência inaugural proferida no *Fórum sobre a Universidade Agostinho Neto e o Ensino Superior em Angola*. Luanda
- Keniston, K. (1971). *Youth and dissent*. New York: Harcourt, Brace e Jovanovich.
- Ketele, J. M. e Roegiers, X. (1993). *Metodologia de Recolha de Dados*. Lisboa: Epistemologia e Sociedade.
- Lourenço, O. M. (1994). *Além de Piaget: Sim, mas devagar!* Coimbra: Almedina.
- Medeiro, M. T. (2007). *O desenvolvimento cognitivo do aluno universitário do ensino superior*. Coimbra: Almedina.
- Meyns, B. (1984). *Motivações e desempenho dos estudantes universitários*. São Paulo: Armazén de Idéias.
- Ministério da Educação de Angola (2016), *Lei de bases dos sistemas educativos de Angola, Lei 17/16 de 07 de Outubro*.
- Pascarella E. T. (2009). *College environmental influences on learning and cognitive development: A review and synthesis*. New York: Agathon.
- Pereira, A. S. (2008). *Contribuições para o estudo do insucesso e sucesso na Universidade de Coimbra*. Coimbra: Universidade de Coimbra.
- Pereira, A. S., e Motta, E. (2006). *Sucesso e desenvolvimento psicológico no Ensino Superior: Estratégias de intervenção*. Revista portuguesa de Análise Psicológica 1 (24), 51-59.
- Pinheiro, M. R. (2003). *Uma época especial: Suporte social e vivências académicas na transição e adaptação ao ensino superior*. Tese de doutoramento. Coimbra: Faculdade de psicologia e de Ciências da Educação.
- Rangel, B. (1994). *As competências transversais em questão*. São Paulo: Artmed Editora.

- RESAPES. (2002). *A situação dos Serviços de aconselhamento Psicológico no Ensino Superior em Portugal*.
- Rott, B. (2018). *Aconselhamento Psicológico no Ensino Superior*. Coimbra: Almedina.
- Sama, M., e Martino, M. (2004). Aspectos cronobiológicos do ciclo vigília-sono e níveis de ansiedade dos enfermeiros nos diferentes turnos de trabalho. *Revista da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo*, 38(4), 415-421.
- Saveia, J. (2015). *Psicologia: formação e exercício profissional em Angola*. Luanda: Casas das Ideias.
- Savilombo, A. T. (2009). *A Orientação Vocacional e Profissional nos alunos da 11ª Classe no curso de Ciências Humanas da Escola do II Ciclo do Ensino Secundário Comandante Vilinga-Huambo*.
- Savilombo, A. T. (2017). *A Orientação Vocacional e Profissional nos alunos da 11ª Classe no curso de Ciências Humanas da Escola do II Ciclo do Ensino Secundário Comandante Vilinga-Huambo*.
- Schoor, M. V. (1989). O pano de fundo do Acordo entre Angola, Cuba e a África do Sul assinado em Nova Iorque, em 22 de Dezembro de 1988. *Africana*, nº 4, pp. 175-187
- Silva, A. E Martins N. (2014). *Consulta Psicológica em contexto escolar: Competências, possibilidades, recursos e outros tesouros*. Lisboa: Edições Quarteto.
- Silva, M. P. (2004). *Treinamento de habilidades sociais para adolescentes: Uma experiência no programa de atenção integral à família (PAIF)*. *Psicología Reflexão e Crítica*, 22(1), 136-143. Disponível em: <http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/188/18815253017.pdf>
- Soares, A. P., (2004). *Transição para o ensino superior*. Braga: Universidade de Minho.
- Tavares, J. e Lancastre L. (2000). *O insucesso no primeiro ano do ensino superior: um estudo no âmbito dos cursos de licenciatura em ciências e engenharia na Universidade de Aveiro*. Aveiro: Universidade de Aveiro.
- Taveira E. (2000) *Formação em competências sócio-emocionais através de estágios em empresas*. *Revista Europeia de Formação Profissional*. 40, (1), 90 – 113.
- Teta, J. S. (2010). *A Educação Superior em Angola*. Porto Alegre: ESDIPUCRS. Disponível em <http://www.pucrs.br/edipucrs/cplp/arquivos/teta.pdf>. Acesso em 12/12/2017